

rurais do país, aponta para falhas na captação e armazenamento da água. Diante disso, o estudo propõe soluções de baixo custo e de fácil implementação, como a cloração, o uso de filtros domiciliares e a desinfecção por radiação solar (SODIS), para garantir a segurança hídrica da população local.

Palavras-chave: Zona rural; Abastecimento de água; Contaminação microbiológica; Parâmetros físico-químicos; Tratamento de água.

RESÚMEN

El acceso a agua potable en las comunidades rurales brasileñas aún representa un desafío, especialmente por la ausencia de infraestructura de saneamiento. Este estudio evaluó la potabilidad del agua en la comunidad rural de Flores (Pombal-PB), a través de análisis físicoquímicos y microbiológicos, con el objetivo de identificar riesgos para la salud y proponer alternativas de tratamiento viables. La investigación, que analizó muestras de agua del río Piencó y del tanque de agua de la comunidad, reveló resultados alarmantes. La turbidez en el tanque de agua superó el límite de 5.0 NTU y, lo más grave, se confirmó la presencia de coliformes totales y *Escherichia coli* en ambas muestras, con altos índices (NMP hasta >1,600 y hasta 280, respectivamente), en desacuerdo con la Ordenanza GM/MS nº 888/2021. Esta contaminación, común en otras zonas rurales del país, señala fallos en la recolección y el almacenamiento del agua. Ante esto, el estudio propone soluciones de bajo costo y fácil implementación, como la cloración, el uso de filtros domésticos y la desinfección solar (SODIS), para garantizar la seguridad hídrica de la población local.

Palabras clave: Zonas rurales; Abastecimiento de agua; Contaminación microbiológica; Parámetros físicoquímicos; Tratamiento del agua.

ABSTRACT

Access to safe drinking water in Brazilian rural communities still represents a challenge, especially due to the absence of sanitation infrastructure. This study evaluated the potability of water in the rural community of Flores (Pombal-PB), through physicochemical and

microbiological analyses, with the aim of identifying health risks and proposing viable treatment alternatives. The research, which analyzed water samples from the Piancó River and the community's water tank, revealed alarming results. The turbidity in the water tank exceeded the 5.0 NTU limit and, more seriously, the presence of total coliforms and *Escherichia coli* was confirmed in both samples, with high indices (MPN up to >1,600 and up to 280, respectively), in disagreement with Ordinance GM/MS No. 888/2021. This contamination, which is common in other rural areas of the country, points to failures in water collection and storage. Given this, the study proposes low-cost and easily implementable solutions, such as chlorination, the use of household filters, and solar disinfection (SODIS), to ensure the water safety of the local population.

Keywords: Rural areas; Water supply; Microbiological contamination; Physicochemical parameters; Water treatment.

INTRODUÇÃO

A água potável é um direito humano essencial, mas, no Brasil, as comunidades rurais frequentemente dependem de fontes alternativas, como poços e rios, sem tratamento adequado. Essa realidade expõe a população a riscos de contaminação e a doenças de veiculação hídrica, como diarreia, cólera e febre tifoide, que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), causam aproximadamente 1 milhão de mortes anuais globalmente (OLIVEIRA et al., 2021; OMS, 2023; BARBOSA et al., 2024).

Estudos em diversas regiões do país confirmam que a contaminação microbiológica, especialmente por coliformes totais e *Escherichia coli*, é um problema recorrente em águas que abastecem essas comunidades (SILVEIRA; GUIMARÃES, 2018; FARIAS; LACERDA, 2021). A presença de microrganismos viola diretamente a Portaria GM/MS nº 888/2021, que exige sua total ausência para que a água seja considerada potável.

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água consumida pela comunidade rural de Flores (PB), por meio de análises físico-químicas e microbiológicas, com o objetivo de identificar os riscos à saúde e propor alternativas viáveis de tratamento, comparando os resultados com a legislação vigente (Portaria GM/MS nº 888/2021). Buscou-se, ainda, propor soluções acessíveis para o tratamento da água, contribuindo para a discussão

do tema e para o avanço das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 6 (Água Potável e Saneamento), ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ODS 10 (Redução das Desigualdades) e o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

MATERIAIS E MÉTODOS

1. Localização e caracterização da comunidade rural de Flores

O estudo foi conduzido na comunidade de Flores (Figura 2), na zona rural do município de Pombal, Paraíba, Brasil (Figura 1). Situada em região semiárida, com vegetação característica da Caatinga, predominando o tipo hiperxerófila, com trechos de florestas caducifólias e mata ciliar próxima ao Rio Piancó, que integra a bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, sendo um importante curso d'água no interior da Paraíba, desempenhando um papel importante para o abastecimento e atividades agropecuárias na região (ANA, 2018).

Segundo o IBGE (2010), a comunidade é composta por 48 domicílios com uma composição estimada de 172 moradores, além de 1 estabelecimento agropecuário, 1 escola, 1 unidade básica de saúde e 1 estabelecimento religioso, o rendimento médio estimado de moradores nesta comunidade é de R\$ 215,03 (IBGE, 2011), sobrevivendo da agricultura e pecuária, destinando os produtos gerados para venda nas comunidades vizinhas, bem como no município de Pombal.

Figura 1. Mapa de localização do município de Pombal, Paraíba, Brasil
Fonte: Elaboração própria (2025).

Figura 2. Vista aérea da comunidade Flores
Fonte: Google Earth Pro

2. Caracterização do abastecimento de água na comunidade rural de Flores

A comunidade rural de Flores não possui rede pública de abastecimento de água, dependendo da captação direta do rio Piancó (Figura 3), com a água sendo bombeada para uma caixa d'água geral que abastece toda a comunidade, sem a realização de tratamento (Figura 4).

Figura 3. Trecho do rio Piancó que corta a comunidade de Flores
Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 4. Caixa d'água geral
Fonte: Autoria própria (2025)

3. Coleta e análises de água

Foram realizadas duas coletas de amostras de água no ponto de captação do rio Piancó, com as coordenadas de latitude $6^{\circ}50'28''S$ e longitude $37^{\circ}50'35''W$, bem como na caixa d'água instalada na comunidade, com as coordenadas de latitude $6^{\circ}50'38''S$ e longitude $37^{\circ}50'48''W$. Todas as coletas seguiram as recomendações do guia nacional da CETESB (2011).

Para a caracterização físico-química das amostras, determinaram-se em laboratório, por meio de métodos instrumentais padrão, os parâmetros de pH, turbidez, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos. As análises microbiológicas para coliformes totais e *Escherichia coli* foram realizadas utilizando-se o método do Número Mais Provável (NMP) com múltiplos tubos. O teste presuntivo consistiu na inoculação de alíquotas de 10 ml, 1 ml e 0,1 ml de cada amostra em séries de cinco tubos contendo caldo Lauril Triptose. A confirmação dos tubos positivos, evidenciados pela produção de gás, foi feita pela repicagem em caldo Bile Verde Brilhante para coliformes totais e em caldo EC para coliformes termotolerantes. A seleção de todos esses parâmetros se justifica por serem indicadores fundamentais da qualidade da água para consumo humano e da presença de contaminação (VON SPERLING, 2014).

Ao identificar a produção de gás e a turvação do meio de cultura, os resultados foram interpretados de acordo com a APHA, a AWWA e a WEF (2017), com o uso de tabelas estatísticas padrão, como a Tabela de McCrady, que correlacionam a combinação de tubos positivos com a concentração de bactérias na amostra. Os resultados obtidos foram comparados com os parâmetros estabelecidos pela Resolução 357/2005, para a água do rio Piancó e, pela Portaria GM/MS nº 888/2021, para a água da caixa d'água disponibilizada para a população.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da qualidade da água de abastecimento da comunidade rural de Flores revelou a presença de contaminantes que comprometem a segurança do consumo humano. Os resultados obtidos, para as duas amostras, estão resumidos na Tabela 1.

Tabela 1. Indicadores de qualidade da água da comunidade Flores.

Indicador	Rio	Caixa d'água	Portaria 888/2021	Situação
pH	7,47 - 7,26	7,39 - 7,41	6,0 – 9,5	Conformidade
Condutividade (µS/cm)	239,7 - 239,1	253,1 - 252,4	-	-
STD (ppm)	130,1 - 130,6	146,5 - 145,9	1000 mg/L	Conformidade
Turbidez (NTU)	2,31 - 2,44	5,57 - 5,32	≤ 5,0 NTU	Não conformidade
Coliformes totais (NMP/100 mL)	>1600	>1600	Ausência em 100 mL	Não conformidade
<i>Escherichia coli</i> (NMP/100 mL)	220 - 130	140 - 280	Ausência em 100 mL	Não conformidade

Fonte: Elaboração própria (2025).

A análise físico-química das amostras de água revelou que os valores de pH e de Sólidos Totais Dissolvidos (STD) estão em conformidade com a legislação. O pH apresentou médias de 7,365 para a água do rio e 7,4 para a caixa d'água, enquanto os STD registraram 130,35 mg/L e 146,2 mg/L, respectivamente. No entanto, a turbidez da amostra da caixa d'água (5,57 NTU) ultrapassou a turbidez da água do rio e o limite máximo de 5,0 NTU, conforme a legislação vigente, a Portaria GM/MS nº 888/2021, indicando possíveis falhas no sistema de captação e armazenamento. Esse aumento pode ser justificado pela ausência de limpeza e

manutenção regular do reservatório, o que permite o acúmulo de sedimentos, e pela entrada de contaminantes externos em caixas d'água com vedação inadequada (SANTOS et al., 2020). Essa condição de maior turbidez não só compromete o uso da água, mas também interfere na eficácia de qualquer tratamento de desinfecção, como a cloração, pois as partículas em suspensão podem proteger os microrganismos da ação do desinfetante, reforçando o risco à saúde da comunidade (FREITAS; PINTO, 2017).

Embora a Portaria GM/MS nº 888/2021 não estabeleça um valor máximo para a Condutividade Elétrica (CE), este é um indicador importante da quantidade de íons dissolvidos na água, possuindo uma forte correlação com os Sólidos Totais Dissolvidos (STD) (CETESB, 2023). Os valores médios registrados (239.4 $\mu\text{S}/\text{cm}$ no rio e 252.75 $\mu\text{S}/\text{cm}$ na caixa d'água) são relativamente baixos e estão em consonância com os resultados de Sólidos Totais Dissolvidos (STD), que também se encontraram dentro do limite legal de 1000 mg/L. O leve aumento da condutividade na caixa d'água em comparação com o rio, juntamente com o aumento de turbidez, sugere que há acúmulo de material dissolvido ou particulado no reservatório. Esse fenômeno é consistente com outros estudos que identificaram os reservatórios domiciliares como pontos de deterioração da qualidade da água, onde a falta de limpeza e manutenção periódica resulta na lixiviação de substâncias e na ressuspensão de sedimentos, elevando tanto a condutividade quanto a turbidez (MELO et al., 2021).

Em relação aos testes microbiológicos, os resultados do NMP foram alarmantes. A análise de coliformes totais revelou contaminação, tanto na amostra de água do rio quanto na da caixa d'água. Em ambas as avaliações, o padrão de resultados foi consistente, indicando um Número Mais Provável (NMP) superior a 1.600 coliformes por 100 mL para todas as amostras analisadas. A análise da amostra do rio revelou a presença de coliformes termotolerantes. Na primeira avaliação, foi identificado um Número Mais Provável (NMP) de 220 coliformes por 100 mL, enquanto a segunda análise indicou um NMP de 130 coliformes por 100 mL. Já na amostra da caixa d'água, os resultados também apontaram para a contaminação. A primeira análise apresentou um NMP de 140 coliformes por 100 mL. Em uma segunda avaliação, o resultado foi ainda maior, com um NMP de 280 coliformes por 100 mL. Esses dados se alinham a estudos recentes, que demonstram que a contaminação por *E. coli* é uma ocorrência comum em fontes de água de comunidades rurais brasileiras (SANTOS, et al., 2023).

Os resultados evidenciaram que, embora a água do rio apresente níveis aceitáveis de turbidez pela CONAMA 357/2005, a amostra da caixa d'água não garante potabilidade segundo a Portaria GM/MS nº 888/2021, indicando que a qualidade da água está sendo comprometida antes de chegar às residências ou na própria caixa d'água.

Diante deste cenário, recomenda-se a adoção de tecnologias descentralizadas e de baixo custo, como as desenvolvidas pela Embrapa e Funasa, que podem ser adaptadas à realidade local:

- **Cloração com controle de turbidez:** A aplicação de hipoclorito de sódio é um método eficaz para eliminar coliformes, mas sua eficiência é comprometida pela alta turbidez, tornando crucial um pré-tratamento. A FUNASA (2014) em seus manuais, reforça a importância de um sistema de cloração simplificado e de fácil operação para comunidades.

- **Filtros domiciliares de múltiplas barreiras:** O uso de filtros de areia, carvão ativado ou cerâmica, combinados com uma etapa de desinfecção, pode fornecer água segura no ponto de consumo (FUNASA, 2014).
- **Sistemas de desinfecção por radiação solar (SODIS):** Essa técnica, quando aplicada em garrafas PET transparentes, pode inativar patógenos presentes na água por meio da radiação UV-A e do calor do sol, uma solução de baixo custo e alta eficácia (SOUTO, 2017).

Essas alternativas apresentam viabilidade técnica e podem ser adaptadas à realidade socioeconômica das comunidades rurais, garantindo maior segurança hídrica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da qualidade da água na comunidade revelou a presença de contaminantes que comprometem a segurança do consumo humano, principalmente de origem microbiológica. A ausência total de tratamento em conjunto com as falhas na captação e no armazenamento, reforça a necessidade de intervenções técnicas necessárias para mitigar os riscos à saúde e garantir a segurança hídrica da população.

As soluções propostas apresentam viabilidade técnica e econômica, e podem melhorar a qualidade da água disponibilizada para a população da comunidade rural de Flores. A garantia do direito humano à água potável depende de ações integradas entre a população local, o poder público e as instituições de pesquisa, com o foco em tecnologias de baixo custo e programas de conscientização.

A análise da potabilidade da água em comunidades rurais é essencial para garantir a segurança hídrica e a saúde pública, sendo um indicador importante no monitoramento da saúde para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos avaliados pelo presente estudo permitiram diagnosticar potenciais riscos, que podem ser mitigados por meio da adoção de tecnologias de tratamento simplificadas e de baixo custo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (Brasil). Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu: resumo executivo. Brasília: ANA, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/planos-de-recursos-hidricos/planos-de-recursos-hidricos-de-bacias-hidrograficas/planos-de-bacias-hidrograficas-interfederativas/pianco-piranhas->

acu/PlanodeRecursosHdricosdaBaciaHidrogrficadoRioPiancPiranhasAu2.pdf. Acesso em: 05 set. 2025.

APHA; AWWA; WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23. ed. Washington: APHA, 2017.

BARBOSA, M. P. et al. Contaminação por coliformes na água de abastecimento público em um centro urbano da Amazônia Central. ResearchGate, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/383192319_Contaminacao_por_coliformes_na_agua_de_abastecimento_publico_em_um_centro_urbano_da_Amazonia_Central. Acesso em: 05 set. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário Oficial da União, Brasília, 2021.

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo); AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras: Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos. 1. ed. São Paulo: CETESB; Brasília: ANA, 2011. 326 p.

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Significado Ambiental e Sanitário das Variáveis de Qualidade das Águas e dos Sedimentos e Legislação Pertinente. Apêndice A do Relatório de Qualidade das Águas Interiores no Estado de São Paulo 2022. São Paulo: CETESB, 2023. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2023/12/Apendice-A-Significado-Variaveis-2022.pdf>. Acesso em: 23 set. 2025.

FARIAS, L. S.; LACERDA, T. L. B. Qualidade Microbiológica da Água de Abastecimento Público e Poços em Comunidades Rurais do Semiárido Pernambucano. Revista Saúde e Ambiente, v. 12, n. 1, p. 1-15, 2021.

FREITAS, B. C. B.; PINTO, F. A. M. Influência da turbidez na desinfecção de águas de abastecimento com o uso de cloração e radiação ultravioleta. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 22, n. 5, p. 885-891, set./out. 2017.

FUNASA. Manual de Orientação para Aplicação de Soluções Alternativas Coletivas de Abastecimento de Água para Consumo Humano em Comunidades Rurais. Brasília: FUNASA, 2014.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso em: 10 set. 2025.

- MELO, T. A. T. et al. Qualidade da água em reservatórios de residências da zona urbana do município de Pombal – PB. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, v. 16, n. 2, p. 143-149, abr./jun. 2021.
- OLIVEIRA, A. C. N. R. de et al. Avaliação da qualidade da água de abastecimento humano e a influência do saneamento básico em comunidades rurais do Sudeste brasileiro. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 1-13, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/vB5MbdB8QYh6Qx7fJtK9P4z/?lang=pt>. Acesso em: 05 set. 2025.
- SANTOS, Geisyane Silva dos et al. Qualidade da água de consumo de comunidades rurais do Vale do Jiquiriçá (Bahia): análise microbiológica e percepção dos indivíduos. *Revista Brasileira de Meio Ambiente*, v. 11, n. 2, 2023.
- SANTOS, J. D. G. et al. Qualidade da água de reservatórios domiciliares em um município do semiárido cearense. In: GERMANO, A. S. M.; BEZERRA, J. W. A. (Org.). *Saneamento e Saúde Ambiental: da teoria à prática*. Mossoró, RN: EdUFERSA, 2020. p. 83-94.
- SILVEIRA, M. F.; GUIMARÃES, F. A. Avaliação da Qualidade da Água de Poços Rasos na Zona Rural de Juiz de Fora, MG. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, v. 23, n. 3, p. 555-564, 2018.
- SOUTO, J. S. Eficácia da desinfecção da água por radiação solar (SODIS) para consumo humano em zonas rurais. *Revista de Saneamento*, v. 2, n. 1, p. 45-56, 2017.
- VON SPERLING, M. *Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos*. 4. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2014.
- World health organization (WHO). *Drinking-water*. Geneva: World Health Organization, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>. Acesso em: 4 set. 2025.